

O ENSINO DA ESCRITA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS TEMPOS ATUAIS

Paulo Pereira dos Santos (UNIFESSPA)

Eliane Pereira Machado Soares (UNIFESSPA)

Este trabalho constitui um recorte da dissertação de mestrado em andamento intitulada “Marcas de Oralidade nos textos escritos de alunos do ensino fundamental: uma proposta de intervenção por meio do digital”. A pesquisa desenvolvida buscou identificar e analisar os erros ortográficos nas produções textuais escritas de alunos do ensino fundamental II, em uma escola pública, no município de Parauapebas (PA) e, a partir daí, propor uma intervenção didático-pedagógica utilizando as tecnologias digitais de comunicação e informação no ensino da escrita, com objetivo de levar os discentes a superar os erros ortográficos recorrentes em suas produções. Para tanto, os alunos de duas turmas, uma do 6º ano e uma de 9º ano, participarão de uma sequência de atividades, em turmas separadas, utilizando como recurso três jogos digitais on-line, sendo eles: “Sopa de Letrinhas”, “Fórmula Ditado” e “Soletrando”, todos disponíveis on-line e de forma gratuita. Os resultados parciais da pesquisa, obtidos por meio da quantificação dos primeiros dados, mostram que a ocorrência de erros ortográficos na produção escrita é bastante significativa, o que nos estimula a buscar estratégias de ensino pautadas no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), consideradas ferramentas potencializadoras do ensino e aprendizagem nos tempos atuais. O embasamento teórico deste trabalho foi construído a partir dos estudos de Coscarelli (2016), Rojo (2013), Ribeiro (2012), BNCC (2017), Lévy (2015), entre outros.

Palavras-chave: *Ensino da escrita; Jogos digitais on-line; Tecnologias digitais de informação e comunicação.*

ANAIS DO
II SIMPÓSIO DE LÍGUAS
DO CAMPUS CAJAZEIRAS